

YOSHLARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOYIY MULOQOT VA MILLIY ONGNING AHAMIYATI

S.M.Ro‘zimurodov

SamISI, “Ijtimoiy fanlar” kafedrası f.f.b.f.d.,(PhD) dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087387>

***Annotasiya.** Maqolada yoshlarda sog‘lom turmush madaniyatini shakllantirishda va rivojlanish asosida ijtimoiy barqarorlikni va inson ruhiyati, milliy madaniyati va axloqini ta‘minlash va tarbiya masalasiga e‘tibor qaratilgan. Shuningdek yoshlar ma‘naviyatining shakllanishida ko‘maklashuvchi manbalardan eng birinchisi va asosiysi bu ajdodlar merosidir. Buyuk ajdodlarimiz qoldirgan ulkan milliy meros milliy ma‘naviyatimiz asosini tashkil etadi va milliy qadriyatlar o‘rtasidagi munosabatlar uzviyligi to‘g‘risida qarashlari, ta‘riflari bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Yoshlar, ma‘naviy-axloqiy tarbiya, qadriyat, integrativ, milliy tilda, o‘zlikni anglash, xulq, mehnat, odob-axloq.*

Jamiyatimizda salomatlikning inson hayotidagi o‘rni uning “sof voqelik”, o‘zi-o‘zi uchun mutlaq qadriyat ekani bilan belgilanadi. Salomatlikni hech nima bilan almashtirib yoki uning o‘rnini hech nima bilan to‘ldirib bo‘lmaydi. “Jamg‘arma davlatlarga sog‘liqni saqlash tizimidagi reproduktiv salomatlik va oilani rejalashtirish xizmatlarini takomillashtirishga yordam beradi. Barqaror taraqqiyot bo‘yicha say‘-harakatlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan aholishunoslik sohasidagi siyosatni ishlab chiqishga ko‘maklashadi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad jamiyatning barqaror rivojlanishiga erishishni ta‘minlash bo‘lib, bunda yoshlarni ijtimoiylashuvdagi o‘rni beqiyosdir. Avvalo, ijtimoiy muloqotning xabardor qilish uslubini tilga olmoq joiz. Ma‘naviy hamkorlik avvalo ijtimoiy sub‘ektlardan ma‘naviy-ruhiy vaziyat va unga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan omillar, jamiyat ma‘naviy xavf-sizligi darajasi va bu boradagi muammolar, jamiyat a‘zolari ma‘naviy qiyo-fasining shakllanganligi darajasi va unga xalal berayotgan ijtimoiy illat-lar, yoshlar ma‘naviy tarbiyasining dolzarb masalalari haqida bir-biriga muayyan axborotlarni etkazib borishni taqozo qiladi.

Yoshlarda sog‘lom turmush tarzini saqlab qolish bugungi globallashtayotgan, kishilar tafakkurida o‘zgacha qarashlar sodir bo‘layotgan murakkab bir davrda o‘ta muhim masala hisoblanib, kelajak avlodni ham jismonan, ham ma‘nan barkamol qilib tarbiyalashni taqozo etadi. Shu o‘rinda yoshlar madaniyati va ma‘naviyatini shakllantirish borasida so‘z borar ekan, ma‘naviyatning inson va jamiyat hayotidagi o‘rni, uning inson ruhiyati, milliy madaniyati va axloqiga ta‘siri kabi hodisalarga ham e‘tibor berish foydadan xoli bo‘lmaydi. Inson shaxs sifatida shakllanib borar ekan uning ongida olam mavjudligi (borliq) haqiqati bilan uyg‘un ravishda milliy ma‘naviyatning Vatan, shaxs, millat, adolat, haqiqat kabi darajalari bilan birga shaxs ma‘naviyatining asosiy jihatlarini tashkil etuvchi imon, ilm, mas‘uliyat va mehr kabi tamoyillarga nisbatan tasavvurlari rivojlanib boradi. Shuningdek, ma‘naviyatga baho berishda u ikki ko‘rinishda, ya‘ni shaxs ma‘naviyati va millat ma‘naviyati ko‘rinishida namoyon bo‘lishini unutmazlik dardkor.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnoma-sida: “Avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo‘lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan,

bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiya-lashimiz zarur”¹, - deb uqdirgan edi. Shu o‘rinda yoshlarning o‘zini namoyon qilishi va ijtimoiy-ma’naviy jihatdan erkin rivojlanishiga o‘zining jamiyatida shakllangan milliy madaniyat va milliy an’analar yodam beradi. Milliy madaniyatning mazmuni shundan iboratki, unda insonning madaniy hayoti, ajdodlaridan qolgan milliy merosi milliy tilda aks ettiriladi². Shunday ekan shaxsning ma’naviy kamolotida aynan u o‘zi yashagan muhitning ta’sirini idrok etish etmasligidan qat’iy nazar muayyan elat yo millatga mansub ekanligini inkor eta olmaydi. Chunki hech bir shaxs millatsiz bo‘lishi mumkin emas. Inson Vatandan va millatdan butkul ajralib yashamaganidek, milliy ma’naviyatidan ayro holda rivojlana olmaydi. Shuning uchun ham shaxs o‘z millati ma’naviyati haqida muayyan tasavvurga ega bo‘lmay turib, millat tarixini o‘zida ifodalovchi shaxs maqomiga yetisha olmaydi. Nazariy jihatdan olib qaralganda millat ma’naviyati, tom ma’noda muayyan millatga aloqador sanalgan o‘tmish, bugun va kelajakni o‘zida ifoda etib, har bir shaxs ma’naviyatining millat ma’naviyatidan oziqlanishiga zamin yaratib, uning asosida shaxsning kamol topishiga xizmat qiladi. Shuni ham alohida ta’kidlab o‘tish joizki, biror millat vakili yoki shaxs o‘z ajdodlarining milliy ma’naviy merosidan to‘liq bebahra qolgan bo‘lsa va o‘z navbatida, ma’lum sabablarga ko‘ra boshqa millat madaniyati negizida tarbiyalangan bo‘lsa, bunday shaxs o‘z millatining to‘laqonli vatanparvar vakili sifatida faoliyat yuritishi mushkuldir. Shu o‘rinda yoshlarni zamonaviy tibbiyot falsafasida salomatlik ko‘pincha organizm va uning atrof-muhit o‘rtasidagi doimiy o‘zaro ta’sirni o‘z ichiga olgan dinamik jarayon sifatida qaraladi. Ushbu yondashuv sog‘likni saqlashda moslashish, chidamlilik va o‘z-o‘zini tartibga solish muhimligini ta’kidlaydi. “Salomatlik - bu tananing biologik jihatdan to‘liq, ishlashga qodir bo‘lgan holati, uning barcha tarkibiy qismlari va tizimlarining funksiyalari muvozanatli va og‘riqli ko‘rinishlar mavjud yemas. Salomatlikning asosiy belgisi - organizmning atrof-muhit sharoitlariga, jismoniy va psixo-yemotsional stressga moslashish darajasiga egalidir”³. Shaxs ma’naviyati bu har bir Vatan farzandining millat ruhida o‘tmish haqiqati bilan uyg‘unlik darajasidir. Ushbu uyg‘unlik har bir shaxsda uning Vatanga va millatga bo‘lgan mas’uliyati, mehri orqali namoyon bo‘ladi. Dunyoda turli tillarda so‘zlashuvchi millatlar bisyor. Hech bir xalq dunyoda yakka yolg‘iz yashamaydi va rivojlanmaydi. Shunday ekan har bir elat va millatlar doimo o‘zaro aloqada bo‘lishga harakat qiladilar. Shuni ham alohida qayd etish kerakki, hech qachon biror bir xalq o‘z o‘zligidan kechib, boshqa xalqlar ma’naviyatidan o‘zini boyita olmaydi. Agarda muayyan bir xalq to‘laligicha o‘z o‘zligidan kechib, boshqa xalqlarning ma’naviy dunyosini qabul qilsa, demak, bunday xalq batamom yo‘q bo‘lish, o‘z milliy ma’naviy qiyofasidan ayrilish yoqasidagi yo‘qolayotgan millatdir.

Milliy o‘zlikni anglash masalasi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning global transformatsiyasi natijasida zamon talabi nuqtai nazaridan dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Bugungi kunda tez sur’atlarda o‘zgarayotgan dunyo hamjamiyati va unda yuzaga kelayotgan milliy va etnik mojarolarning ham zamirida til, ma’naviyat va milliylikning integratsiyalashuvi muhim o‘rin

¹ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.// Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. Ж.4.- Т.:Ўзбекистон, 2020.- Б.10.

² Қаранг: В.В.Шаповалов. Основы философии современности к итогам XX века. Курс лекции. – М.: “Наука”, 1998. – С. 184.

³ Мазманиян Т. Р. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие: сборник трудов конференции// Педагогика и психология: перспективы развития : материалы III Всерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 21 дек. 2022 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.] – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2022. – С. 174-175.

egallaydi. Shunday ekan, har bir millat va davlat uchun milliy o‘zlikni anglash, uni rivojlantirish, tarixiy-falsafiy fenomenini ochib bergan holda kelajak avlodga milliy g‘urur ramzi sifatida yetkazib berish masalalari siyosiy strategiyaning bir bo‘lagi sifatida e’tirof etilishi shubhasizdir. Chunki, har qaysi jamiyatning, shu jumladan, Yangi O‘zbekistonning ham o‘z oldiga qo‘ygan aniq, strategik maqsad va vazifalari mavjud. Milliy o‘zlikni anglash masalasi esa aniq maqsadlarni ifoda etadigan ana shunday kuch-qudrat manbaidir. Milliy o‘zlikni anglash borasida so‘z borganda, dastavval, millat atamasini tushuntirib berish lozim. “Millat – til, ma’naviyat, milliy o‘zlikni anglash ruhiyati, urf-odatlar, an’analar va qadriyatlar yagonaligi asosida muayyan hududda yashovchi iqtisodiy aloqalar bilan bog‘langan mustaqil sub’yekt sifatida o‘ziga xos moddiy va ma’naviy boylklarni yaratuvchi kishilarning etnik birligidir”⁴.

Xulosa qilib aytganda yoshlarni sog‘lom turmush tarsi madaniyatini va ma’naviyatini shakllantirishi va uning ongiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishining asosi ijtimoiy muloqot va milliy ongning ahamiyati yuksakdi. Shu orqali o‘z xohish istaklari va orzu umidlarini baralla ayta oladi. Milliy o‘zlikni anglashda maqsad asosiy o‘rinni egallaydi. Chunki, aynan o‘sha milliylikka asoslangan maqsad xalqni, millatni birlashtiruvchi, yo‘lboshchi sifatida namoyon bo‘ladi. Shunday ekan bunday maqsad butun o‘zbek xalqining xohish-irodasini, orzu intilishlari va kuch-qudratini o‘zida mujassaslashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.// Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. Ж.4.-Т.:Ўзбекистон, 2020.- Б.10.
2. В.В.Шаповалов. Основы философии современности к итогам XX века. Курс лекции. – М.: “Наука”, 1998. – С. 184.
3. Мазманиян Т. Р. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие: сборник трудов конференции// Педагогика и психология: перспективы развития : материалы III Всерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 21 дек. 2022 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.] – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2022. – С. 174-175.
4. Утамурадов А. ва бошқалар. Фуқаролик жамияти фанидан тушунча ва атамалар луғати. -Т.: Turon-Zamin, 2017. – Б. 67.

⁴ Утамурадов А. ва бошқалар. Фуқаролик жамияти фанидан тушунча ва атамалар луғати. -Т.: Turon-Zamin, 2017. – Б. 67.